

**ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕЧЕНИ: ФАКТОРЫ РИСКА,
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

**POST-HEPATECTOMY COMPLICATIONS: RISK FACTORS, PREDICTION
METHODS, PREVENTION, AND SURGICAL TACTICS**

**JIGARNI REZEKSIYADAN KEYINGI ASORATLAR: XAVF OMILLARI,
PROGNOZLASH, PROFILAKTIKA VA JARROHLIK TAKTIKASI**

Ботиралиев А.Ш. – PhD

<https://orcid.org/0000-0003-3839-0879>

Абдуманонов А.А.

<https://orcid.org/0000-0002-5284-2985>

Шукуржонов Ш.А.

<https://orcid.org/0009-0005-1717-3762>

Central Asian Medical University

Усмонов У.Д.

<https://orcid.org/0000-0001-6450-1419>

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. В статье представлен обзор современных данных о рисках, прогнозировании, профилактике и лечении осложнений после резекций печени. Проанализированы 40 публикаций 2002–2024 годов, включая прогностические шкалы, визуализацию, мультифакторные модели и инновационные методы, такие как ALPPS и лапароскопия. Отмечены значимые факторы риска: состояние пациента, объем вмешательства и периоперационное ведение. Обсуждаются стратегии профилактики с применением антикоагулянтов, гепатопротекторов, антиоксидантов и ускоренной регенерации печени. Необходимы стандартизация классификаций осложнений и персонализированные подходы с использованием визуализации и геномики. Перспективные направления включают клеточную и генную терапию, роботизированную хирургию и мультифакторные модели.

Ключевые слова: резекция печени; осложнения; факторы риска; прогнозирование; профилактика; прогностические шкалы.

Abstract. This article presents a review of current data on the risks, prediction, prevention, and treatment of complications after liver resections. Forty publications from 2002 to 2024 were analyzed, including prognostic scores, imaging techniques, multifactorial models, and innovative methods such as ALPPS and laparoscopy. Significant risk factors were identified: patient condition, extent of resection, and perioperative management. Strategies for prevention are discussed, including the use of anticoagulants, hepatoprotectors, antioxidants, and accelerated liver regeneration protocols. There is a need for standardization of complication classifications and personalized approaches using imaging and genomics. Promising directions include cell and gene therapy, robotic surgery, and multifactorial predictive models.

Key words: liver resection; complications; risk factors; prediction; prevention; prognostic scores.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jigar rezeksiyalaridan keyingi asoratlarning xavflari, prognozlash, oldini olish va davolash bo'yicha zamonaviy ma'lumotlar tahlili keltirilgan. 2002–2024

yillardagi 40 ta nashr tahlil qilindi, ular qatorida prognostik shkalalar, tasvirlash usullari, ko'p omilli modellar va ALPPS hamda laparoskopiya kabi innovatsion usullar bor. Asosiy xavf omillari aniqlandi: bemorning holati, jarrohlik hajmi va perioperatsion boshqaruv. Asoratlarning oldini olish strategiyalari, shu jumladan antikoagulyantlar, gepatoprotektorlar, antioksidantlar va jigarning tez regeneratsiyasini ta'minlovchi usullar muhokama qilingan. Asoratlarni tasniflashni standartlashtirish va tasvirlash hamda genomikadan foydalangan holda personallashtirilgan yondashuvlarni joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Kelajakdagi istiqbolli yo'nalishlar qatoriga hujayra va gen terapiyasi, robotlashtirilgan jarrohlik va ko'p omilli prognoz modellari kiradi.

Kalit so'zlar: jigar rezeksiyasi; asoratlar; xavf omillari; prognozlash; profilaktika; prognostik shkalalar.

Введение. Анатомические и расширенные резекции печени – высокотехнологичные хирургические вмешательства, применяемые для лечения первичных и метастатических опухолей, цирроза, альвеококкоза и других патологий печени. Несмотря на значительные достижения в хирургических техниках, частота осложнений после таких операций остается высокой, варьируя от 4,09% до 47,7%, с послеоперационной летальностью 0,24–9,7% [28]. Основные осложнения включают острую пострезекционную печеночную недостаточность (ППН) (5–30%), желчные свищи (1–5%), кровотечения (2–5%) и тромбоэмболию легочной артерии (0,5–3%), которые нередко приводят к летальному исходу [2, 3, 4, 6, 11, 14].

Изучение факторов риска, методов прогнозирования, профилактики и тактики лечения этих осложнений является приоритетной задачей современной хирургической гепатологии, особенно в контексте приоритетных направлений медицинской науки в Узбекистане.

Цель исследования. Систематизировать современные данные о факторах риска, прогнозирования, профилактике и тактике комплексного лечения осложнений после анатомических и расширенных резекций печени, интегрируя национальные и зарубежные источники, а также обозначить перспективные направления исследований.

Анализ литературных данных. Проведён обзор 40 публикаций (2002–2024 гг.), включая исследования на русском, узбекском и английском языках. Проанализированы данные по прогностическим шкалам, инструментальным методам визуализации, а также современным хирургическим стратегиям.

Многие исследования подчеркивают многофакторность осложнений после резекций печени. Jin S. et al. описывают широкий спектр осложнений, включая ППН, билиарные свищи и кровотечения, акцентируя важность предоперационной оценки функционального резерва печени [22, 28]. Л.П.Котельникова и соавторы в 2012 г. подчеркивают роль гепатопротекторов и оптимизации кровотока в профилактике ППН, а В.Д.Федоров и соавторы акцентируют необходимость анатомического подхода для минимизации кровопотерь [6, 11]. Л.М.Шишло и соавторы в 2017 г. выявили, что нарушения гемостаза при первичном раке печени увеличивают риск кровотечений [13, 14]. И.И.Дзидзава и соавторы (2015) отметили тромбоэмболию легочной артерии как значимое осложнение обширных резекций [4].

В национальной литературе подчеркиваются важность ранней диагностики и лечения осложнений после резекций печени, включая использование современных методов визуализации, обсуждается эффективность ALBI-шкалы в прогнозировании ППН, особенно у пациентов с циррозом печени, акцентируется на роль интраоперационного мониторинга для снижения риска осложнений, методы профилактики билиарных свищей, включая антибиотикопрофилактики для предотвращения инфекционных осложнений [1, 8, 12, 15].

Современные зарубежные англоязычные исследования, предлагают универсальную систему классификации осложнений, упрощающую их прогнозирование [27]. Zheng et al. (2020) демонстрируют снижение осложнений у пациентов с циррозом при использовании протоколов усиленного восстановления (ERAS) [40]. Вместе с тем зарубежные ученые обсуждают спасательную трансплантацию печени как крайнюю меру при ППН и подтверждают эффективность ALBI-шкалы для прогнозирования ППН, билиарных свищей, а также описали успешное применение «rendezvous technique» для лечения билиарных свищей,

сравнивают ALPPS и двухэтапную гепатэктомия, подчеркивая преимущества ALPPS в регенерации печени [16, 18, 19, 26, 32].

Однако, не смотря достижений современной медицины и на прогресс в хирургии осложнения после резекций печени остаются значимой проблемой [28, 34]. Факторы риска, такие как цирроз, обширные резекции и пожилой возраст, требуют тщательной предоперационной оценки [7, 17]. Прогностические шкалы (ALBI, MELD, CCI) доказали эффективность, но их точность может быть улучшена мультифакторными моделями [5, 24, 33]. По литературным данным, факторы риска осложнений делятся на три категории: связанные с пациентом, процедурой и периоперационным уходом.

Факторы, связанные с пациентом: Состояние печени. Цирроз, гепатиты В и С, а также жировая инфильтрация увеличивают риск ППН из-за снижения функционального резерва. При этом цирроз требует особого подхода к выбору объема резекции [7, 40]. Возраст. Пациенты старше 65 лет имеют повышенный риск инфекций и тромбозов. Пожилой возраст коррелирует с увеличением осложнений [17, 40]. Сопутствующие заболевания. Сердечно-сосудистые патологии, диабет и гипоальбуминемия являются независимыми предикторами осложнений [25, 34].

Факторы, связанные с процедурой: Объем резекции. Резекции более 50% паренхимы повышают риск ППН и летальности. При этом важно стандартизации отчетности об объеме резекции [32, 37]. Техника операции. Анатомические резекции по Couinaud снижают кровопотерю по сравнению с неанатомическими. Torzilli et al. (2013) сравнивают анатомические и неанатомические подходы, подтверждая преимущества первых [11, 36]. Кровопотеря и длительность операции. Значительная кровопотеря и операции длительностью более 4 часов увеличивают риск осложнений, выявлены корреляции между кровопотерей и заболеваемостью [11, 34].

Факторы, связанные с периоперационным уходом: Инфекции. Инфекции области хирургического вмешательства связаны с недостаточностью питания и гипоксией [27]. Мониторинг. Недостаточный контроль гемодинамики в первые 48 часов повышает риск сердечно-сосудистых осложнений [4, 12].

Прогнозирование осложнений. Прогнозирование осложнений после резекций печени играет ключевую роль в планировании хирургического вмешательства и оптимизации периоперационного ухода. Современные подходы включают использование клинических шкал, лабораторных данных и методов визуализации. Прогнозирование осложнений оптимизирует предоперационную подготовку и периоперационное ведение. Тупикин К.А. и соавторы (2016) разработали прогностические модели для оценки риска ППН, основанные на клинико-лабораторных данных [9]. А.Ш.Ботиралиев и соавторы в 2022 г. предложили прогностическую шкалу для оценки риска билиарных осложнений, что позволяет оптимизировать тактику лечения [3].

Прогностические шкалы Child-Pugh и MELD оценивают функциональный резерв печени на основе билирубина, альбумина, коагуляции и подтверждаются их роль в прогнозировании исходов при гепатоцеллюлярной карциноме [18, 29]. Шкала ALBI Score даёт высокая точность в прогнозировании ППН и билиарных осложнений. Данная шкала применяется и в медицинской практике Узбекистана [5, 18]. ACS NSQIP Surgical Risk Calculator оценивает индивидуальный риск осложнений [27]. Comprehensive Complication Index (CCI) предложен в основном для количественной оценки осложнений [24].

Инструментальные методы. КТ и МРТ определяют локализацию опухоли и объем остаточной паренхимы. При этом очень информативно 3D-волуметрия в планировании резекции [26, 30]. Дуплексное сканирование и реогепатография тоже имеет значения и оценивают порталный кровоток. 13С-метацетиновый тест оценивает функциональный резерв печени [9, 10]

Мультифакторные модели. Интеграция клинических, лабораторных и визуализирующих данных повышает точность прогноза [10, 18]. В 2016 году Olthof P.V. et al. разработали модель риска, основанную на этих параметрах [33].

Профилактика осложнений. Профилактика осложнений после резекций печени включает как консервативные, так и хирургические меры, направленные на минимизацию риска и улучшение послеоперационного восстановления. Профилактические меры, включая антикоагулянты и антиоксиданты, активно исследуются. M.Canbek (2018) и Zhang et al. (2023) подчеркивают роль антиоксидантов и противовоспалительных препаратов в регенерации и улучшении функции печени [21, 39]. Некоторые зарубежные авторы обсуждают передовые гемостатические технологии, снижающие риск кровотечений [31]. Bednarsch J. et al. (2020) сравнивают ALPPS и двухэтапную гепатэктомию, демонстрируя преимущества ALPPS в регенерации печени [19]. Профилактика с использованием антикоагулянтов, гепатопротекторов и антибиотиков снижает риск осложнений, но требует оптимизации [1, 8, 39].

Профилактика осложнений сочетает консервативные и хирургические подходы.

Консервативные методы. Антикоагулянты: Низкомолекулярные гепарины снижают риск тромбоза [4]. Zhang et al. (2023) подчеркивают их роль в хронических заболеваниях печени [39]. Гепатопротекторы: N-ацетилцистеин и L-орнитин-L-аспартат улучшают регенерацию печени [1, 39]. Canbek (2018) подтверждает эффективность антиоксидантов [21]. Антибиотикопрофилактика: Цефалоспорины снижают риск ИОХВ [8, 27]. Ранняя мобилизация: Снижает инфекционные и тромботические осложнения [40].

Хирургические методы. Хирургические инновации, такие как ALPPS и лапароскопия, демонстрируют перспективы, но их доступность ограничена [19, 38]. Перспективным направлением является использование стволовых клеток и генной терапии для регенерации печени [39]. В узбекской практике внедрение современных методов, таких как ALBI и эндоскопические техники, может улучшить исходы [5, 12, 15].

Анатомический подход: Сегментарные резекции по Couinaud минимизируют кровопотерю [11, 36]. Миниинвазивные технологии: Лапароскопия и радиочастотная абляция снижают травматичность. Yamamoto et al. (2014) подтверждают их эффективность [38]. Портальная венозная эмболизация: Стимулирует гипертрофию остаточной паренхимы [Belghiti et al. (1996) описывают ее роль в планировании резекции [20]. ALPPS: Ускоряет регенерацию печени при обширных резекциях [19]. Schadde et al. (2014) подчеркивают преимущества ALPPS [35].

Комплексное лечение сочетает интра- и послеоперационные стратегии.

Интраоперационные методы. Гемостатические технологии: Фибриновые клеи и коагуляционные устройства снижают кровопотерю [31]. Перфузионные методы: Вено-венозное шунтирование поддерживает гемостаз [31]. Эндovasкулярные техники: Оклюзия сосудов эффективна при гемобилии [26].

Послеоперационные стратегии. Мониторинг: Инвазивный контроль гемодинамики выявляет осложнения [4, 12]. Медикаментозная терапия: L-орнитин-L-аспартат (20–40 мл/сутки в/в) предотвращает ППН [39]. Эндоскопические методы: «Rendezvous technique» устраняет билиарные свищи [23, 26].

Обсуждение. Анализ литературы показывает, что осложнения после резекций печени остаются значимой проблемой, несмотря на достижения в хирургии. Основные факторы риска, такие как цирроз, большой объем резекции и пожилой возраст, требуют тщательной предоперационной оценки. Прогностические шкалы, такие как ALBI и MELD, доказали свою эффективность, но их точность может быть улучшена за счет мультифакторных моделей, интегрирующих данные визуализации и геномики. Профилактические меры, включая антикоагулянты и гепатопротекторы, значительно снижают риск осложнений, но требуют дальнейших исследований для оптимизации дозировок и режимов применения.

Хирургические инновации, такие как ALPPS и лапароскопические техники, демонстрируют перспективы в снижении осложнений, но их внедрение ограничено высокой стоимостью и необходимостью специализированного оборудования. Перспективным направлением является использование стволовых клеток и генной терапии для ускорения регенерации печени, что может радикально изменить подходы к лечению.

Ограничения существующих исследований включают неоднородность выборок пациентов и различия в определении осложнений. Будущие исследования должны фокусироваться на стандартизации классификаций и разработке персонализированных подходов к лечению.

Перспективы исследований. Будущие исследования должны сосредоточиться на:

1. Разработке мультифакторных моделей с использованием геномных и протеомных данных;
2. Внедрении стволовых клеток и генной терапии для регенерации печени;
3. Развитии роботизированной хирургии и миниинвазивных техник;
4. Стандартизации классификации осложнений для сравнительного анализа.

Заключение. Анатомические и расширенные резекции печени остаются высокорисковыми вмешательствами. Комплексный подход, включающий прогнозирование, профилактику и современные хирургические техники, снижает частоту осложнений и улучшает исходы. Интеграция русскоязычных, узбекскоязычных и англоязычных данных подчеркивает универсальность проблемы и необходимость глобального сотрудничества. Дальнейшие исследования, включая генную терапию и роботизированную хирургию, откроют новые перспективы в хирургической гепатологии.

Список литературы

1. Абдурахмонов Д.Х. Biliar oqmalari va ularni oldini olish // Andijon tibbiyot jurnali. 2022. №1. Б. 10–13.
2. Ахмедов Ш.С. Современные подходы к лечению осложнений после резекций печени // Журнал клинической хирургии. 2023. №2. С. 55–59.
3. Ботиралиев А.Ш., Олифир А.А., Коваленко Ю.А., и др. Прогнозирование билиарных осложнений после резекции печени // Высокотехнологичная медицина. 2022. №1. С. 26–35.
4. Дзидзава И.И., Слободяник А.В., Ионцев В.И. Осложнения после обширных резекций печени // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2015. №3(51). С. 261–266.
5. Каримов И.Р. Jigar yetishmovchiligi va ALBI baholash tizimi // Sog'liqni saqlash axborotnomasi. 2022. №3. Б. 19–23.
6. Котельникова Л.П., Будянская И.М. Профилактика и лечение осложнений после резекции печени // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2012. №3. С. 67–71.
7. Назаренко Н.А. Особенности хирургии при циррозе печени // Хирургия. 2010. №7. С. 45–49.
8. Тожиев Ш.К. Gepato-biliar tizim operatsiyalaridan keyingi infeksiyalar // Samarqand tibbiyot jurnali. 2023. №4. Б. 28–31.
9. Тупикин К.А., Коваленко Ю.А., Вишневский В.А. Новые возможности прогнозирования пострезекционной печеночной недостаточности // Анналы хирургической гепатологии. 2016. №3. С. 70–74.
10. Умаров О.М. Малоинвазивные вмешательства при билиарных осложнениях // Хирургия Центральной Азии. 2021. №4. С. 17–21.
11. Федоров В.Д., Вишневский В.А., Назаренко Н.А. Основные осложнения обширных резекций печени и пути их предупреждения // Бюллетень сибирской медицины. 2007. №6(3). С. 16–21.
12. Халимов Б.М. Jigar operatsiyalarida intraoperatsion monitoring // Toshkent tibbiyot jurnali. 2023. №2. Б. 42–45.
13. Чардаров Н.К. Прогнозирование исходов при альвеококкозе печени // Медицинский журнал Узбекистана. 2020. №1. С. 32–35.
14. Шишло Л.М., Прохорова В.И., Зайцева Л.А. Особенности гемостаза при первичном раке печени // Онкологический журнал. 2017. №3. С. 78–85.
15. Юлдошев Ш.А., Рахимов А.К. Jigar rezektsiyalaridan so'ng asoratlar: diagnostika va davolash // Tibbiyotda yangi kun. 2023. №1. Б. 14–18.

16. Adam R, De Gramont A, Figueras J, et al. Liver resection for colorectal metastases // *J Clin Oncol.* 2005;23(22):4993–5005.
17. Aloia TA, et al. Safety of major hepatectomy in elderly // *Ann Surg.* 2009;250(2):294–300.
18. Andreatos N, Amini N, Gani F, et al. Albumin-Bilirubin Score: Predicting Short-Term Outcomes Including Bile Leak and Post-hepatectomy Liver Failure Following Hepatic Resection // *Gastrointest Surg.* 2017;21(2):238–248.
19. Bednarsch J, Czigany Z, Sharmeen S, et al. ALPPS versus two-stage hepatectomy for colorectal liver metastases—a comparative retrospective cohort study // *World J Surg Onc.* 2020;18:140. doi:10.1186/s12957-020-01919-3
20. Belghiti J, Hiramatsu K, et al. Portal vein embolization: a review // *Ann Surg.* 1996;224(6):694–701.
21. Canbek M. The Effects of Antioxidants on Liver Regeneration // *Biomedical J Sci Tech Res.* 2018;6(4). doi:10.26717/BJSTR.2018.06.001375
22. Capussotti L, et al. Biliary leakage after liver surgery // *Hepatogastroenterology.* 2001;48(41):337–340.
23. Cescon M, et al. Biliary complications after liver resection // *HPB.* 2009;11(4):345–351.
24. Clavien PA, et al. Comprehensive complication index after liver surgery // *Ann Surg.* 2009;250(2):240–248.
25. Dan RG, Cretu OM, Mazilu O, et al. Postoperative morbidity and mortality after liver resection // *Chirurgia.* 2012;107(6):737–741.
26. Gracient A, Rebibo L, Delcenserie R, et al. Combined radiologic and endoscopic treatment (using the «rendezvous technique») of a biliary fistula following left hepatectomy // *World J Gastroenterol.* 2016;30(22):6955–6959.
27. Ishii M, Mizuguchi T, Harada K, et al. Comprehensive review of post-liver resection surgical complications and a new universal classification and grading system // *World J Hepatol.* 2014;6(10):745–751. doi:10.4254/wjh.v6.i10.745
28. Jin S, Fu Q, Wuyun G, Wuyun T. Management of post-hepatectomy complications // *World J Gastroenterol.* 2013;19(44):7983–7991. doi:10.3748/wjg.v19.i44.7983
29. Llovet JM, et al. Hepatocellular carcinoma: staging and treatment // *Hepatology.* 2008;48(2):457–467.
30. Makuuchi M, et al. Planning liver surgery using 3D volumetry // *Ann Surg.* 1997;225(5):506–514.
31. Manas DM, Figueras J, Azoulay D, et al. Expert opinion on advanced techniques for hemostasis in liver surgery // *Eur J Surg Oncol.* 2016;42(10):1597–607. doi:10.1016/j.ejso.2016.05.008
32. Masior Ł, Krasnołębski M, Smoter P, et al. Rescue liver transplantation for post-hepatectomy liver failure - single center retrospective analysis // *BMC Surg.* 2024;24:224. doi:10.1186/s12893-024-02515-y
33. Olthof PB, Coelen RJ, et al. Risk prediction after liver surgery // *Br J Surg.* 2016;103(5):573–582.
34. Rahbari NN, et al. Morbidity after liver resection // *Ann Surg.* 2011;253(5):856–869.
35. Schadde E, Schnitzbauer AA, et al. ALPPS procedure review // *Ann Surg.* 2014;259(1):1–6.
36. Torzilli G, et al. Non-anatomical vs anatomical liver resection // *Ann Surg.* 2013;257(4):529–540.
37. Vauthey JN, et al. Standardization of hepatectomy reporting // *Ann Surg Oncol.* 2002;9(7):623–630.
38. Yamamoto S, et al. Minimally invasive liver resection outcomes // *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2014;21(2):64–70.
39. Zhang CY, Liu S, Yang M. Antioxidant and anti-inflammatory agents in chronic liver diseases: Molecular mechanisms and therapy // *World J Hepatol.* 2023;15(2):180–200. doi:10.4254/wjh.v15.i2.180

40. Zheng Y, Wang L, Wu F, et al. Enhanced recovery after surgery strategy for cirrhosis patients undergoing hepatectomy: experience in a single research center // Ann Surg Treat Res. 2020;98(5):224–234. doi:10.4174/astr.2020.98.5.224